

O Espaço Público da Alameda de Talca, encontro de Infraestruturas

Sílvia Sávio Chataignier e Javiera Susana Azocar Weisser

(Artigo completo)

Resumo. No presente trabalho, estamos apresentando resultados parciais da pesquisa sobre a Alameda de Talca, observando suas dimensões infraestruturais, pertinentes ao contexto viário e ao sistema de áreas verdes, simultaneamente. No encontro dessas infraestruturas, se potencializa a relevância desse espaço público como oferta de possíveis melhorias urbanas. Por ser a principal área verde e a mais fluida conexão entre os setores poente e oriente da cidade, em continuação às passagens que atravessam a Rota 5 Sul, a Avenida Bernardo O´Higgins numerada como Rua 4 norte continua sendo tão relevante ou mais do que em suas origens, como espaço vazio, que se converteu em área verde e, posteriormente em uma intervenção urbana da reconstrução da cidade pós- terremoto de 1928. Essas características nos permitem especular sobre condições particulares para projetos futuros, nos apoiando em processos do passado histórico de expansão desta cidade. Isto ocorre não somente como insumo para futuros projetos, resgatando o que foi bem-sucedido, mas também aprendendo dos equívocos, tais como as áreas inundáveis e a falta de conexão para pedestres em seus extremos, por exemplo. De algum modo, o paradigma dos espaços verdes sobrevive transformado em questão de sobrevivência para amenizar o calor e os danos da combustão em transportes de combustível fósseis, gerando alternativas sustentáveis de circulação no centro da cidade e através dele. Isto é o que se vislumbra nos projetos urbanos da prefeitura de Talca e da Região do Maule, onde a cidade se localiza. Ao fazer uma revisão dos mapas históricos da Alameda de Talca, nos debruçamos também sobre o planejamento urbano atual, considerando a Infraestrutura Verde somada à Infraestrutura Viária.

Introdução

Ao norte do Rio Maule, encontra-se a região chilena homônima, o Maule. Predominantemente agrícola, é a região que produz a maioria dos alimentos do país. Sua capital, a cidade de Talca, foi um polo industrial promissor do início do século XX, cujo progresso foi inibido pelo desastroso terremoto de 1928. Neste trabalho, vamos apresentar parte de nossa pesquisa sobre as camadas históricas e geográficas que conformam o espaço urbano do centro de Talca. Vamos concentrar-nos em como o espaço público da Alameda de Talca é caracterizado pelo encontro de infraestruturas que foram se consolidando, ao longo do século XX, no processo de urbanização dos arredores do casco histórico original. Sobretudo, os recursos naturais – água e vegetação – coincidentes com a malha urbana das vias de trânsito, que potencializam a importância da alameda como ponto concentrado de interesse urbano, desde que efetivamente foi realizada a conexão leste oeste da cidade, com as reformas de 1930 e 1970 do setor poente, próximo ao Rio Claro.

A rede de infraestrutura viária da região é longitudinal em sentido norte sul, acompanhando a geografia do Chile em sua extensão, enquanto a infraestrutura verde acompanha as bacias hidrográficas na direção leste-oeste, ou seja, da Cordilheira dos Andes até a costa no Oceano Pacífico, passando pela Cordilheira da Costa, que também delimita o Vale Central. É relevante destacar que a abundância de recursos hídricos da região, foi fundamental no processo de desenvolvimento agrícola e industrial, assim como suas hidrelétricas são as mais importantes do país.

No Plano Regulador Intercomunal de Talca e arredores, identificaram os pontos cruciais onde se deram os assentamentos humanos antigos, primeiro, ao longo do Rio Maule, ao sul da região, e também notamos que foi no setor mais irrigado a Noroeste do Maule, que as cidades cresceram e

Figura 1 – Plano Intercomunal da Região do Maule. Fonte: Secretaria Regional Ministerial MINVU, 2019. Foto aérea: Diego Valdés

tiveram mais produtividade agrícola e industrial, em sua capital, a cidade de Talca. Nosso trabalho consiste em sobrepor essas duas malhas de redes ortogonais presentes na cidade e analisar as consequências desta conjunção, no principal espaço público da capital regional, a Alameda de Talca.

Ao passar da escala regional ao território urbano, podemos afirmar que a Estrada 5 Sul, principal eixo viário do país, encontra-se em posição paralela ao Rio Claro, em Talca, e a conexão entre essas duas grandes referências é a Alameda de Talca. Nessa transição, também podemos observar como os espaços públicos foram definidos perpendicularmente ao Rio Claro, em continuidade as vias arteriais e aos canais de água que desciam da cordilheira até o encontro dos Rios Claro e Maule, no extremo da região. As últimas partes deste tracado, conectando leste e oeste foram realizadas em duas etapas. A primeira, na década de 1930, com as reconstruções pós terremoto de 1928, e a construção do Estadio de Futebol do Clube Rangers, em 1937. Somente na década de 1970, foi complementada com a criação de parques interiores a Alameda, pavimentando os últimos trechos de terra e levando o paisagismo ao extremo oeste da cidade.

Neste trabalho, vamos retomar parte da história da cidade que implica no desenvolvimento da Alameda de Talca e confere protagonismo a este espaço público, mantendo-se assim até os dias de hoje. Acrescentaremos alguns pontos para discussão, destacando como os projetos da Prefeitura de Talca no âmbito de planejamento urbano tocam os temas de nosso artigo, a circulação viária e o meio ambiente. Ambos serão abordados por meio da sobreposição da infraestrutura ver e da infraestrutura viária que conotam à Alameda o caráter de intersecção, de núcleo comum.

Figura 2 – Mapa de Talca. Fonte: Plano Regulador

Por um lado, vamos abordar o processo de expansão centro-oeste de Talca, no qual culminam as recentes políticas de declaração das zonas úmidas urbanas, limitantes da cidade, como área de proteção natural. Também mencionaremos outros projetos da prefeitura que tratam da sustentabilidade através da infraestrutura viária intermodal, nos quais um dos desafios da expansão urbana centro-leste está no atravessamento da Estrada 5 Sul, cujo eixo da alameda é um dos principais conectores entre as duas partes da cidade: leste e centro-oeste.

A partir das informações históricas e geográficas levantadas, este texto pretende apresentar resultados preliminares de um trabalho exploratório que tem como objetivo analisar a relação entre os cursos de água e a malha ortogonal de planificação urbana. Para entender a relevância do espaço público projetado na Alameda de Talca, como um modelo antigo de área verde que predomina até hoje, no traçado da cidade contemporânea, desde 1970.

Infraestrutura Viária

Plano de Movilidad Sustentavel

Recentemente, em 2023, a Prefeitura de Talca divulgou o Plano de Mobilidade Sustentável, no qual se declara o colapso do trânsito na cidade, pós pandemia. Em uma década, duplicou-se o número de carros que circula pela cidade e sua infraestrutura não foi incrementada para tanto. O maior desafio para os governantes é transpor a Rota 5 Sul, porque a expansão imobiliária se consolidou no setor norte oriente de Talca. No plano, está a

Figura 3 -- Foto aérea da Rota 5 Sul

proposta de reduzir a velocidade dos carros, restringir o fluxo de automóveis e incentivar o uso de bicicletas, para que as ruas do casco históricos transformem-se em um espaço para pedestres e ciclistas, basicamente.

A falta de um planejamento urbano integrado e bloqueio de certos empreendimentos imobiliários sem infraestrutura adequada, está omitindo um grande potencial das cidades intermédias que consiste em adensar o centro urbano. A ocupação territorial de Talca é baseada no modelo de subúrbios norte-americanos, notoriamente inviável, quando saímos do paradigma da indústria automotiva em sua unidade mais singular, o transporte particular. Por outra parte, a baixa oferta de transporte público, faz com que os habitantes sejam obrigados a utilizar soluções precárias e irregulares, como os carrinhos elétricos, bicicletas motorizadas, entre outras.

Por todos esses motivos, o estudo integrado da infraestrutura torna-se fundamental para visualizar possibilidades de enfrentamento das condições severas, econômicas e ambientais, que se apresentarão nos próximos anos. Segundo os estudos socioambientais chilenos, ocorrerão mais secas, prejudicando a vegetação existente e as plantações, e isto já se nota com os investimentos imobiliários sendo deslocados, cada vez mais, ao sul do país. Quanto às indústrias, basicamente, de produtos agrícolas ou extrativista, sofrerão impacto semelhante pelas mesmas razões.

Ainda, quanto a infraestrutura viária estudada no plano interurbano, se destaca a polémica solução proposta pelo governo que aposta no desvio na Rota 5 Sul para a periferia de Talca, passando pelos campos agrícolas, próximos a San Clemente. O projeto viário de engenharia conhecido como by-pass de Talca foi apresentado em sua totalidade no final de setembro

de 2024. Faltam 67% dos outros projetos complementares, para compor o “*Proyecto de Ingeniería Definitiva (PID)*”.

Depois de passar pela avaliação do Serviço de Avaliação e Impacto Ambiental, aproximadamente em outubro de 2026, se for aprovada a *Resolución de Calificación Ambiental (RCA)* iniciará a construção do projeto. A Coordenação de Concessões do Ministerio de Obras Públicas divulgou que o prazo para a conclusão da obra está previsto para 2029.

A localizacao estrategica de Talca

O encontro das águas do Estuário Piduco e do Rio Claro é estratégico, em termos de planificação dos recursos naturais e ocupação do território. A cordilheira da costa bordeada pelo Rio Claro limita a urbanização de Talca. Podemos dizer que a cidade acaba no Rio e, de acordo com as enormes variações do nível dos rios chilenos, o espaço urbano se afirma pela negligência dessa condição costeira, descartando o potencial das margens em termos de preservação natural e arejamento do ambiente urbano, que poderia amenizar os climas extremos e as severas secas do verão, por exemplo.

Até 1870, a urbanização de Talca se estendia somente até a Rua 4 ponte (ver mapa de 1872). Deste trecho em diante, havia um setor de pântano inundável. Por cinquenta anos mais, a arborização do campo destinado a futura alameda também limitava-se a esse mesmo trecho da cidade, equivalente a três quadras da Plaza de Armas, em sentido ao poente. O desenvolvimento a Alameda de Talca como espaço viário e de lazer acompanha a expansão do centro da cidade, notadamente, depois do terremoto de 1928. No trecho de sua expansão que a conecta com o Rio Claro, aconteceram as inundações mais importantes da cidade, sendo as últimas catástrofes, em 1990 e 2023, respectivamente.

A centralidade da Avenida Bernardo O’Higgins, a Alameda, hoje em dia, se deve ao fato da malha urbana ter se expandido em todas as direções, partindo da malha original. Em 1844, o espaço destinado a Alameda não passava de um vazio ao borde norte do casco histórico, algo periférico e desimportante. Com o crescimento da cidade, nas primeiras décadas do século XX, o que antes servia apenas para receber a prisão, começa a ter relevância, pois o setor norte já se encontra habitado e o eixo viário, antes considerado periférico, passa a ser central. Nas fotos de 1928, essa avenida é ocupada pelo acampamento de desalojados pelo desastre sísmico, o que gera valor simbólico para o lugar, naquele momento histórico. Este período de reconstrução coincide com a urbanização dos espaços que coroavam

Figura 4 – Mapa de Talca, 1844. Fonte: Museu O’ Higginsiano de Talca. Figura 5 Mapa de Talca 1872. Fonte: Museu O’ Higginsiano de Talca.

a alameda, chegando ao balneário, anteriormente as feiras internacionais, realizadas no local.

Somado as condições e fatores locais, podemos observar as influências europeias na formação das cidades latino-americanas, que chegam defasadas temporalmente e se misturam entre elas. Portanto, a análise do espaço público fica carregado de decisões formais alheias que sofrem intervenção própria do lugar, devido a suas condições histórico-sociais. E, deste modo, o trecho da avenida, próximo a bacia hidrográfica é marcado pelas exposições internacionais e suas intervenções no desenho urbano, no qual a cidade se prepara para recebê-las.

Segundo Carrión (2005), é inegável que os bairros históricos são atrativos e atendem ao consumo das classes médias contemporâneas. O processo de gentrificação ocorre nas áreas urbanas centrais pós terremoto, pois grandes terrenos vazios são vistos como oportunidade imobiliária. Se reconhecem os fatores que favorecem esse processo, pois, nos centros, há uma dimensão de bairro vinculada a escala humana, que acabam sendo modificadas por outras tipologias mais rentáveis economicamente, para aproveitar-se das facilidades de mobilidade peatonal em pequenas distâncias e acesso aos serviços. (BELLET&LLOP, 2002)

A alameda de Talca no passado e no presente

El paseo talquino no es la Rambla de Barcelona que remata en el mar, tampoco la Alameda de Sevilla, aunque se parecen mucho; la Alameda de

Figura 6 – Mapa de Talca, 1904. Fonte: Museu O´Higiniano de Talca

Talca mide 2,7 kilómetros. Viene bajando desde la avenida 11 Oriente hasta el río Claro en una pendiente anfiteatro cuyo punto más alto es San Miguel al oriente, con 125 metros hasta el más bajo, el río a 75 metros. MARAGANO, 2023,169

No momento da fundação da cidade de Talca, instalada em uma grelha ortogonal de 40 quadras, o espaço que conhecemos como Alameda de Talca era seu limite norte e continua sendo o limite do centro de Talca, devido a esta referência historicamente enraizada. Nos mapas mais antigos da cidade, encontramos uma demarcação do território desocupado que delimita a urbanização.

Até o início do século XIX, a agricultura local mantinha o caráter colonial, seguindo um sistema econômico primitivo conforme as necessidades regionais. Apenas ao final daquele século, com a chegada de imigrantes agroindustriais, a capital regional se dinamizou com influências da Alemanha, Inglaterra, Itália e França, predominantemente, devido as origens desta nova população na cidade. Nesta época, se formou uma elite econômica que adquiriu novos hábitos, como visitar a costa por lazer. Essa demanda impulsionou a urbanização e melhorias, tais como a construção do ramal ferroviário que ligaria Talca a cidade de Constitución e a construção de um parque expositivo para receber feiras internacionais e divulgar os feitos da indústria. Todos esses avanços foram desfeitos com o terremoto de 1928, que obrigou a

refundação de Talca, depois de sua destruição. Naquele momento de consternação, os canteiros centrais da alameda foram ocupados por acampamentos de refugiados, cujas casas foram afetadas ou desabaram.

Neste caso, o desenvolvimento da Av. Bernardo O'higgins, a relevância do espaço urbano se confunde com o valor construtivo de seu entorno, e, por isso, seus momentos históricos destacados na bibliografia sobre o lugar não tratam da consolidação deste eixo conector. Em geral, os autores exaltam as construções ao seu redor, tais como o Seminário, os Liceus de Homens e o de Mulheres, o Teatro Regional, o Parque Expositivo e o Estádio. Em contrapartida, nossa pesquisa reconhece na década de 1970 a concretização desta avenida como uma infraestrutura viária e ambiental. Porque somente então são criados seus parques interiores, se urbaniza plenamente, em todo seu traçado. O caráter fragmentário desse projeto não impede a continuidade do conjunto, pois, ainda que cada colégio ou agrupação tenha se encarregado de uma parte¹, o eixo contínuo se completa.

Cada avanço de urbanização em direção ao Rio Claro foi pleiteado com a mobilização dos moradores das regiões periféricas ao centro, hoje pertencentes aos limites urbanos. Ao Norte, a região era chamada de ultra alameda. Desde 1910, a Celebração do Centenário da Independência afirma a importância do lugar como espaço público. Nove meses depois, a cidade foi destruída pelo terremoto de Valparaíso, o que gera a necessidade de um projeto urbanístico de reconstrução. Então, a população consegue o desenvolvimento urbano da região norte poente, noroeste. Fundase um clube hípico, se inaugura o Estádio Fiscal de Talca, em 1937, e se celebra os VI Jogos Olímpicos Universitarios, na mesma época da tradicional Festa da Primavera, tornando-se um acontecimento importante na expansão e crescimento da cidade. MARAGANO, 2023, 170.

Infraestructura verde

Em termos de infraestrutura verde, a Alameda de Talca se destaca entre as áreas consolidadas em projetos paisagísticos. Em outras palavras, ainda que as áreas de bosque nativo sejam mais extensas, entre os projetos de paisagismo executados na área urbana, esse é o principal espaço público. A predominância da Alameda e do Parque Rio Claro entre os demais espaços verdes da cidade (ver mapa áreas verdes Fig.9) também chama nossa atenção

1. Parque Blanco Encalada, Don Gil de Vilches y Aragón, Parque Arturo Alesandri Palma, Parque Gabriela Mistral e Parque Kennedy foram os nomes atribuídos a trechos da Alameda.

Figura 8 – Mapa de Áreas Verdes de Talca. Fonte: Ormazábal Rojas, 2018.

devido ao índice de qualidade de vida sobre o qual essas áreas incidem. Talca é conhecida como uma cidade de alta qualidade de vida porque a proporção de arborização dentro da área urbanizada é bastante representativa.

O que aconteceu na última década, com o estalido social e a pandemia, mudou essa qualidade das cidades do sul de Chile. Nessa região, não foi diferente. A migração, primeiro, dos investimentos em construção civil e suburbanização e, logo, de habitantes da capital Santiago para o campo marcou esse território. A cidade passou de 220.357 para 241.064 habitantes, entre 2017 e 2024. Em cinco anos, cresceu na mesma porcentagem de 9%, que havia crescido no intervalo de 15 anos entre os censos demográficos anteriores (2002-2017). Isto implicou na urbanização semi-precária, porque foi acelerada, dos campos produtivos ao redor da cidade, dobrando a mancha urbana de Talca do centro de Talca, no setor oriente, do outro lado da Rota 5 Sul. Enquanto a expansão dos espaços verdes não acompanhou esse crescimento e, como sempre, a arborização levará mais tempo para atingir os índices constantes nesses projetos de áreas de expansão.

O fator natural que compensa essa desproporção e pode apoiar futuras medidas é a presença de espaços verdes silvestres – não projetados. Estes, geralmente, são remanescentes de biomas próximos aos corpos de água ou a vegetação que recobre os morros, onde ainda não há construções.

A declaração do Humedal urbano do Rio Claro - *Humedal urbano cajón del río claro y estero piduco*

No final de 2024, a Secretaria Regional Ministerial do Meio Ambiente aceitou a proposta de declaração do *humedal* urbano Rio Claro, buscando promover a preservação desse bioma. Para prosseguir com esse processo, será fundamental definir o polígono que demarca esse território, cujo trecho entre o ribeirão Cajón e o Rio Lircay, já teve uma linha de inundação definida, há cinco anos. Nas demais orientações, também se tramitou vários recursos e normativas anteriores, que sempre abordaram o solo correspondentes aos bens nacionais de uso público. Na imagem divulgada pela declaração, se consegue verificar que a extensão da área preservada avança em direção ao afluente Piduco, conformando-se por limites irregulares, de acordo com sua organicidade.

Na declaração também foram mencionados os corpos de água sazonales e outros permanentes, localizados entre a ponto do Rio Claro e o afluente Pejerrey/Caiván. São espelhos de água que permitem a existência de vegetação hidrófila, essenciais para a fauna silvestre, às quais servem de refúgio e fonte de alimentação. A capacidade de purificar a água, consumindo fósforo, nitrogênio, sulfatos e metais pesados, aumenta a importância desses componentes no bioma. Também, com o crescimento de outras espécies vegetais a sua volta, favorecidas por sua presença, “conformam um ecossistema diverso”. Além dessas informações, o documento se apoia em fontes de instituições nacionais e regionais que fundamentam o conhecimento geográfico e os estudos hídricos dessa região da cidade, dentro de um sistema mais abrangente regional.²

2. En cuanto a la hidrología, de acuerdo con la información obtenida de “Hoyas hidrográficas de Chile” y el “Inventario de cuencas, subcuencas y sub-subcuencas de Chile” (2014) ambos de la DGA, podemos señalar que el humedal se encuentra en la subcuenca Río Claro la cual pertenece a la cuenca del Río Maule, siendo esta de Tipo exorreica y que muestra un régimen pluvial, con crecidas en los meses invernales. La hoya del río Maule ocupa la mayor parte de la VII Región y con su superficie de 19.872 km² es la 4 ta en extensión de Chile. Comprende las provincias de Talca y Linares. Queda limitada por las coordenadas geográficas extremas, los paralelos sur 35°06' y 36°43' Y los meridianos oeste 70°22' y 72°40'

Figura 9 – Mapa Delimitação do Humedal de Talca. Fonte: Declaração do Humedal Urbano de Talca. <https://sistemahumedales.mma.gob.cl/HumedalesUrbanos/DetailsPublico/190>

Considerações Finais

Como vimos, os espaços públicos perpendiculares ao Rio Claro dão continuidade as vias arteriais e aos canais de água que descem da cordilheira até o encontro dos Rios Claro e Maule, no limite sul da região. Retomamos parte da história da cidade, o desenvolvimento da Alameda de Talca, para destacar as condições históricas e geográficas implícitas nos projetos da Prefeitura de Talca. Pois, o planejamento urbano atual baseia-se fundamentalmente na circulação viária e no meio ambiente. O que faz com que a sobreposição da infraestrutura necessária para reconhecer a Alameda como o núcleo com desta intersecção.

As recentes políticas de declaração das zonas úmidas urbanas, e os planos de mobilidade confirmam nossa hipótese desse protagonismo. Estudamos a infraestrutura viária, através do plano de mobilidade sustentável e sua proposta de infraestrutura viária intermodal, na qual vimos que o eixo da alameda é um dos principais conectores entre as duas partes da cidade: leste e centro-oeste. Por outra parte, a Infraestrutura Verde ficou evidenciada na revisão dos projetos de *humedal* e nos dados de áreas verdes da prefeitura.

A Alameda de Talca é um espaço público chave que evoluiu em paralelo ao crescimento urbano da cidade. É um núcleo histórico e ambiental que simboliza a interação entre os recursos naturais e a urbanização. Sua evolução, desde ser um limite da periferia até transformar-se em um eixo central de conexão e encontro, mostra como os espaços públicos podem adaptar-se às necessidades cambiantes da sociedade. Sem dúvida, a Alameda também é uma manifestação da complexidade de integração entre

patrimônio, mobilidade e meio ambiente no planejamento urbano. Por isso, este eixo representa um espaço público central para implementar estratégias inovadoras que abordem as demandas contemporâneas de mobilidade, sustentabilidade e preservação histórica.

Referências

- AURELI, Pier Vittorio . *Architecture and Abstraction*. Massachussets: The MIT Press, 2023.
<https://doi.org/10.7551/mitpress/14953.001.0001>
- BELLET, C.; LLOP J. M.
 – “*Miradas a otros espacios urbanos: las ciudades intermedias*”. *Geo Crítica / Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales*. Barcelona: Universidad de Barcelona, 15 de mayo de 2004, vol. VIII, núm. 165. <<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-165.htm>> [ISSN: 1138-9788]
- “*Las líneas de trabajo del programa UIA-CIMES: ciudades intermedias y urbanización mundial. Capítulo II in Las nuevas funciones urbanas: gestión para la ciudad sostenible*”. División de Medio Ambiente. Santiago: Ed. CEPAL, 2002.
- MATURANA, F.; BELTRAO SPOSITO, M.E.; BELLET, C. HENRIQUEZ, C.; ARENAS, F (ed.). *Sistemas Urbanos Y Ciudades Medias En Iberoamérica*. Serie GEOLibros, n.26. Santiago: Ed. Universidad Católica de Chile, 2017.
- CARRIÓN, F. “*El centro histórico como proyecto y objeto de deseo*”. *Revista eure* Vol. XXXI, N° 939; pp. 89-100, Santiago de Chile, agosto 2005.
- GUARDA, Gabriel. *Historia Urbana del Reino de Chile*. Santiago: Ed. Andrés Bello, 1978.
- INZULZA CONTARDO, J. (2017). “*La recuperación del diseño cívico como reconstrucción de lo local en la ciudad intermedia: el caso de Talca, Chile*”. *AUS - Arquitectura / Urbanismo / Sustentabilidad*, (15), 4–8. <https://doi.org/10.4206/aus.2014.n15-02>
- LEYTON, César. “*Higiene, regulación social y reforma urbana en Santiago de Chile. Ciencia y política de la erradicación, 1973-1990*”. Concepción: Ediciones Escaparate, 2022.
- MARAGANO, Andrés (org). “*El Libro del Carcel*”. Talca: Ed. Universidad de Talca, 2023 (2ª.ed).
- RAHM, Phillippe. “*Histoire Naturelle de L’Architecture Comment Le Climat, Les Épidémies et L’Énergie Ont Façonné La Ville et Les Bâtiments*”. Paris: Ed. Pavillon de L’Arsenal, 2020.

REGA, Carlo; BONIFAZI, Alessandro. “*The Rise of Resilience in Spatial Planning: A Journey through Disciplinary Boundaries and Contested Practices*” *Sustainability* 2020, 12(18), 7277; <https://doi.org/10.3390/su12187277>

Plan Regulador Intercomunal de Talca. Secretaria Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Región del Maule. Informe Ambiental. Noviembre, 2019 “Novedades en la Ruta 5 Sur: El cronograma de los bypass que evitarán pasar por Curicó y Talca”. **Fuente:** Pulso, Martes 22 de Octubre de 2024. <https://www.infraestructurapublica.cl/novedades-en-la-ruta-5-sur-el-cronograma-de-los-bypass-que-evitaran-pasar-por-curico-y-talca/>